

5 octobre 2023

Élaboration de méthodes de synthèse à basse température d'oxydes de pérovskites bidimensionnels

Ce plan de gestion des données a été créé à l'aide de l'Assistant
PGD

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données

Information

Équipe de création : Rodney Smith, Xinran Liu, Jixi Zhang, Isaac Pratt et Kathy Szigeti

Affiliation : Université de Waterloo

Modèle : Modèle Portage

Résumé du projet : Ce plan de gestion des données (PGD) a été créé par le laboratoire Smith de l'Université de Waterloo pour servir de norme dans le cadre d'autres projets de laboratoire. Le projet dont il est question ici vise à élaborer de nouvelles techniques pour synthétiser des pérovskites bidimensionnelles à basse température avec des temps de réaction plus courts qu'avant. Il intègre les données de multiples techniques de caractérisation, notamment la microscopie Raman, la diffraction aux rayons X, la spectroscopie de photoélectrons X et la microscopie électronique. Le PGD énonce des approches possibles à la gestion des données pour les projets de recherche axés sur l'analyse d'échantillons et diverses techniques de collecte de données.

Date de début : 30 septembre 2021

Date de fin : 30 août 2023

Dernière modification : 4 juillet 2022

Collecte de données

Quels types de données allez-vous recueillir, créer, lier, acquérir ou enregistrer?

Le projet mettra en pratique un éventail de techniques de caractérisation structurale qui généreront divers types de données : photographies d'échantillons, modèles de diffraction aux rayons X (XRD), spectre Raman, séries de spectres Raman à température variable, spectre d'absorption X (XAS), etc. Les données générées sont hautement diversifiées quant aux variables à consigner. Toutes les données seront stockées dans leur format original, avec les variables X, Y et Z (selon le cas). D'autres renseignements expérimentaux seront stockés, comme la température ou les coordonnées à une étape de préparation des échantillons. En outre, les protocoles de synthèse et les renseignements pertinents sur les échantillons seront aussi stockés.

Dans quels formats de fichiers vos données seront-elles recueillies? Ces formats permettront-ils l'accès à long terme aux données ainsi que leur réutilisation et leur partage?

Les données brutes sont enregistrées dans plusieurs formats de fichiers, notamment les suivants :

- Photographies en format JPG ou PNG (les deux sont faciles à partager).
- Données Raman (spectre simple et série de spectres à température variable) recueillies par WiRE 5.5 en format WDF (exclusivité de Renishaw plc); également enregistrées dans un fichier CSV (champs séparés par des virgules) pour simplifier le partage et élargir l'accès.
- Données XRD recueillies par divers instruments d'au moins trois fabricants (Bruker, INEL et Panalytical) en différents formats propriétaires et exportées en fichiers CSV pour simplifier le partage et l'accès.
- Données XAS recueillies aux installations de rayonnement synchrotron et enregistrées en fichiers CSV.
- Fichiers OriginPro en format propriétaire OPJ. Les données sont trop complexes pour l'exportation en d'autres formats.
- Blocs-notes Jupyter (format IPYNB) créés sur un logiciel libre et rendus accessibles à tous.
- Tous les renseignements seront enregistrés en format texte ASCII pour maximiser l'accessibilité.

Quelles conventions et procédures suivrez-vous pour structurer et nommer vos fichiers et en gérer les versions de façon à faciliter la compréhension de l'organisation de vos données?

Tous les noms de fichiers commencent par la date, les initiales de la personne ayant recueilli les données, le numéro du bloc-notes du laboratoire utilisé pour décrire l'expérience, le numéro de page du bloc-notes où l'expérience est décrite et une brève description de l'expérience. Par exemple, « RS1001-Sample1 » est l'échantillon 1 décrit dans le bloc-notes 1 de R.S. à la page 001.

Lorsque les expériences sont terminées, les données et fichiers de données seront intégrés aux bases de données des échantillons et de la caractérisation de l'équipe de recherche.

Les dossiers du projet seront structurés systématiquement pour toute l'équipe. Les chercheuses et chercheurs devront enregistrer leurs données dans les bons sous-dossiers, selon la structure de classement suivante :

Structure de classement	Exemple
Nom d'utilisateur └─ Type d'expérience └─ Emplacement des blocs-notes de laboratoire └─ Fichiers README └─ Fichiers d'analyse (noms commençant par la date d'analyse en format ISO) └─ Données brutes └─ Fichiers de données originaux sans modification └─ Données traitées └─ Fichiers de données modifiés (par exemple par soustraction de la base de référence)	Xinran Liu └─ Variable Temperature Raman └─ XL1001-Sample1 └─ README.txt └─ AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample1-vtRamanAnalysis.xlsx └─ AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample1-vtRamanAnalysis.pptx └─ Raw data └─ AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample1-Scan1a.wdf └─ Processed data └─ AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample1-Scan1a-processed.wdf └─ Single Raman Spectra └─ XL1001-Sample2 └─ README.txt └─ AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample2-RamanAnalysis.xlsx └─ AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample2-RamanAnalysis.pptx └─ Raw data └─ AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample2-Scan1a.wdf └─ Processed data

AAAA-MM-JJ-XL-1001-Sample2-Scan1a-proc.w
df

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Documentation et métadonnées

Quelle documentation sera requise pour que les données soient lues et interprétées correctement dans le futur?

Pour chaque échantillon analysé, les renseignements sur l'échantillon, les conditions expérimentales et le processus d'analyse sont consignés. Les fichiers de données contiennent un seul identifiant d'échantillon pour le sujet d'étude, le nom de la chercheuse ou du chercheur qui a recueilli et analysé les données, la composition de l'échantillon, les noms vernaculaires connus, le protocole de synthèse, une photographie (le cas échéant), l'emplacement de stockage de l'échantillon, les paramètres d'acquisition expérimentale et tout identifiant numérique d'objet (DOI) pouvant exister pour la publication en ligne de la recherche ou des données.

Chaque ensemble de données aura un fichier README, dans le dossier parent, pour résumer l'information pertinente. Ce fichier contiendra des renseignements sur l'ensemble de données, y compris un aperçu des fichiers de données, des renseignements méthodologiques ne se trouvant pas dans les fichiers de données, des renseignements sur les données pour les fichiers de l'ensemble de données et de l'information sur d'éventuelles restrictions de partage et d'accès.

Comment allez-vous veiller à ce que les documents soient créés ou recueillis de façon cohérente tout au long de votre projet?

Les chercheuses et chercheurs ont leurs propres blocs-notes de laboratoire en version papier. Elles et ils ont l'habitude de consigner leurs expériences en détail, par étapes, y compris la date, les procédures d'expérience, l'utilisation de produits chimiques, les résultats et tout autre renseignement nécessaire. Les données dans ces blocs-notes sont par la suite versées dans les bases de données de l'équipe de recherche. Les membres du groupe de recherche peuvent accéder à un site wiki du laboratoire pour suivre de la formation et consulter les procédures et les documents de référence.

Toutes les données complètes et utiles à la science seront stockées dans les bases de données des échantillons et de la caractérisation du groupe de recherche Smith pour qu'elles soient en sûreté et rapidement accessibles. Ces bases de données ont été conçues sur mesure à partir d'une installation locale de MongoDB, un progiciel libre de bases de données. Les données de caractérisation sont liées aux renseignements sur les échantillons par des codes d'échantillon uniques.

Les bases de données permettent au groupe de colocaliser les renseignements provenant d'ensemble d'exigences diverses pour chaque technique. Prenons les données de microscopie Raman par exemple : elles sont consignées au moyen de codes de caractérisation avec les renseignements, comme l'identifiant de l'échantillon, l'utilisatrice ou l'utilisateur de l'échantillon, le nom du fichier, les instruments, la méthode de mesure, les renseignements sur le laser, les renseignements objectifs, une copie des données brutes, une copie des données entièrement

traitées et les valeurs de crête obtenues par l'ajustement des courbes. Tous les renseignements dans les bases de données sont en format texte ASCII afin d'en maximiser l'accessibilité.

Si vous utilisez une norme des métadonnées ou certains outils pour consigner et décrire vos données, veuillez les indiquer ici.

Pour saisir des données dans la base de données, les membres de l'équipe de recherche utilisent un progiciel conçu sur mesure à l'interne qui vérifie que les données soumises sont complètes et justes. Le progiciel rejette les saisies où les données ou métadonnées obligatoires sont incomplètes. La saisie se fait en deux étapes :

- i) Saisie des métadonnées décrivant l'échantillon
- ii) Saisie des données de caractérisation (quatre types de données de caractérisation peuvent être versés dans la base de données : spectroscopie Raman, spectroscopie infrarouge, diffraction aux rayons X et diffraction par absorption X)

La saisie à l'étape i) doit être complète pour passer à l'étape ii). Si des métadonnées obligatoires sont manquantes ou que des fichiers sont dans le mauvais format, la saisie est rejetée. Nous avons mis des notes pour veiller à ce que tous les renseignements soient versés dans le bon format. Les métadonnées décrivant les protocoles de synthèse sont consignées avec les données (la majorité des paramètres de données sont automatiquement importés depuis les champs de données propriétaires originaux pour éliminer le plus possible les erreurs de saisie). Lorsqu'une ou un membre verse des données dans la base de données, elle ou il reçoit un fichier de référence contenant les métadonnées saisies.

Les métadonnées requises pour la base de données sont les suivantes :

- Identifiant unique de l'échantillon
- Composition chimique
- Nom conventionnel de l'échantillon
- Mots clés et étiquettes décrivant l'échantillon (pour la recherche dans la base de données)
- Protocole de synthèse
- Nom de la personne ayant recueilli les données
- Emplacement de stockage de l'échantillon
- Disponibilité de l'échantillon

Les métadonnées suivantes sont optionnelles :

- Photographie de l'échantillon
- DOI de l'article publié
- DOI de l'ensemble de données publié

Les ensembles de données publiés dans le Dataverse de l'Université de Waterloo contiendront les métadonnées de la citation conformes au vocabulaire Dublin Core.

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Stockage et sauvegarde

Quelles sont les exigences de stockage prévues pour votre projet en ce qui a trait à l'espace (en mégaoctets, gigaoctets, téraoctets, etc.) et à la durée?

Chaque fichier de données pèse approximativement entre 1 Mo (la plupart des fichiers CSV) et 100 Mo (pour les gros fichiers OriginPro). Au total, les données générées tout au long du projet, y compris leur copie de sauvegarde, pèseront entre 15 et 30 Go. Les données saisies dans la base de données seront conservées indéfiniment.

Le fait de connaître la quantité de données de recherche et la taille de celles-ci vous donnera une idée des besoins en stockage actuels ainsi que de ceux liés aux dépôts des données et à la préservation à long terme.

Comment et où vos données seront-elles stockées et sauvegardées pendant votre projet de recherche?

Les données brutes sont enregistrées sur des ordinateurs distincts, uniquement pour les instruments, après chaque mesure. La personne les ayant recueillies les transfère ensuite sur un compte Microsoft OneDrive de l'Université de Waterloo accessible à toute l'équipe de recherche et que gère la chercheuse principale ou le chercheur principal.

Une fois traitées et analysées, les données brutes et leur version traitée seront versées dans la base de données du groupe. Cette base de données est enregistrée par écriture miroir sur deux serveurs séparés et internes de l'Université de Waterloo. La base de données entière est sauvegardée chaque nuit, en alternant d'un serveur à l'autre chaque jour. Les sauvegardes sont téléchargées chaque mois sur l'ordinateur de la chercheuse principale ou du chercheur principal. Lorsque le projet sera publié, les données connexes seront versées dans le Dataverse de l'Université de Waterloo.

La [collection du Dataverse de l'Université de Waterloo](#) fait partie intégrante du dépôt Dataverse canadien Borealis :
Il s'agit d'un dépôt de données pour les résultats de recherche des facultés, des étudiantes et étudiants et des membres du personnel de l'Université de Waterloo. Les fichiers sont conservés dans un environnement sécurisé sur des serveurs canadiens, et les chercheuses et chercheurs peuvent rendre le contenu accessible au grand public ou à des personnes désignées, ou encore en bloquer l'accès. En versant les données sur le Dataverse, on contribue à la découverte, à la gestion, au partage et à la préservation des données de recherche.

Comment l'équipe de recherche et les collaboratrices et collaborateurs vont-ils modifier les données, y avoir accès et en fournir de nouvelles dans le cadre du projet?

La chercheuse principale ou le chercheur principal fournit un compte aux membres de l'équipe de recherche et aux collaboratrices et collaborateurs pour leur donner accès à la base de données avec les outils d'accès MongoDB (MongoDB Compass, Python et la trousse MongoDB dans Jupyter Notebooks, ou l'interface logicielle sur mesure du groupe).

Préservation

À quel endroit déposerez-vous vos données pour les préserver et y accéder à long terme une fois que votre projet de recherche sera terminé?

Toutes les données devraient être conservées sur les serveurs internes jusqu'à ce qu'ils soient mis hors service. Les données seront publiées sur le Dataverse de l'Université de Waterloo lorsque des portions de la recherche seront publiées sur des tribunes scientifiques ou lorsqu'une protection commerciale adéquate (brevet ou entente de partage des données) sera obtenue.

Indiquez quelles mesures seront prises pour assurer la préparation des données pour les besoins de la préservation. Envisagez des formats de fichiers favorisant la préservation qui permettent de veiller à l'intégrité, à l'anonymisation et à la dépersonnalisation des fichiers et incluez des documents justificatifs.

Les données de chaque expérience seront exportées en formats libres (par exemple en fichier texte ASCII), qui contiendront toutes les métadonnées utiles et tous les renseignements pertinents sur l'échantillon utilisé. La base de données MongoDB est fondée sur un logiciel libre et est utilisée pour plusieurs projets en cours du laboratoire. Le Dataverse de l'Université de Waterloo permet de préserver les données à long terme et s'intègre au dépôt Dataverse canadien Borealis, dont le [plan de préservation](#) est publié en ligne.

Partage et réutilisation

Quelles données partagerez-vous et sous quelle forme (p ex. brutes, traitées, analysées, finales)?

Les données entièrement traitées devraient être versées dans le Dataverse de l'Université de Waterloo en format texte simple après la publication de la recherche. Les soumissions au Dataverse pourraient être mises sous embargo pour veiller à la protection des données avant la publication de la recherche. Les données brutes pourraient néanmoins être rendues accessibles à d'autres chercheuses et chercheurs sur demande. L'analyse des résultats sera accessible dans les manuscrits publiés.

Avez-vous pensé au type de licence d'utilisation à inclure avec vos données?

Les données seront publiées avec une licence Creative Commons [Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0). Toutes les données publiées seront accessibles au grand public aux fins de partage et d'adaptation.

Quelles mesures seront prises pour permettre à la communauté de recherche d'être au fait de l'existence de vos données?

La soumission de données au Dataverse de l'Université de Waterloo générera un identifiant numérique d'objet (DOI) permanent pour les données, lequel sera publié sur notre site Web avec le DOI des manuscrits. Si possible, le DOI des données sera également inclus dans les manuscrits publiés.

Responsabilités et ressources

Indiquez qui sera responsable de la gestion des données pendant et après le projet ainsi que les principales tâches de gestion des données qui lui incomberont.

Sous la direction de la chercheuse principale ou du chercheur principal, le personnel hautement qualifié affecté au projet créera et traitera les données, les stockera dans la base de données et les soumettra au Dataverse. La chercheuse principale ou le chercheur principal gèrera la base de données interne et veillera à sa maintenance et à son bon fonctionnement.

Comment les responsabilités relatives aux activités de gestion des données seraient-elles assumées si le personnel supervisant les données du projet, notamment la chercheuse principale ou le chercheur principal, venait à changer considérablement?

Tout le personnel du projet est formé pour accéder à la base de données et y contribuer. En l'absence de la chercheuse principale ou du chercheur principal, l'équipe de recherche aura un accès complet aux données. Cette information pourrait être versée et stockée au besoin.

Quelles ressources seront nécessaires à la mise en œuvre de votre plan de gestion des données? À combien estimez-vous le coût global de la gestion des données?

Le PGD est fondé sur l'existence de deux serveurs, coûtant chacun environ 5 000 \$. Ces serveurs, actuellement âgés de deux et cinq ans, sont déjà installés et devront être mis à niveau ou remplacés d'ici cinq ans. Le personnel du groupe est formé pour gérer les données dans le cadre de ses fonctions courantes de recherche.

Obligations éthiques et juridiques

Si votre projet de recherche comprend des données sensibles, comment allez-vous faire en sorte qu'elles soient gérées de façon sécuritaire et accessibles seulement aux membres du projet approuvés?

Il n'y a pas de données sensibles dans le cadre de ce projet.

S'il y a lieu, quelles stratégies allez-vous employer pour la réutilisation des données sensibles?

Il n'y a pas de données sensibles dans le cadre de ce projet.

Comment allez-vous gérer les problèmes sur le plan légal, éthique et de la propriété intellectuelle?

Toutes les questions éthiques, juridiques ou liées à la propriété intellectuelle seront traitées conformément aux politiques applicables de l'Université de Waterloo, comme la [politique 73 sur la propriété intellectuelle](#), et aux lois canadiennes. Si des données font partie d'une demande de brevet, elles ne pourront pas être partagées avant l'obtention du brevet.

Les chercheuses et chercheurs associés au projet pourront conserver des exemplaires des données non publiées, mais devront consulter la chercheuse principale ou le chercheur principal et avoir son approbation explicite et écrite avant de publier des données ou de les partager avec des personnes ou des organisations n'étant pas associées au projet.

